

M-FUNKSIYASI TUSHUNCHASI

Isaqov Umidjon Yuldashevich

Matematika fakulteti

Matematika yo'nalishi 4m4 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14292133>

Annotatsiya: Ushbu maqolada M-funksiyasi tushunchasi va uning matematikada, xususan, analiz va algebra sohalaridagi o'rni ko'rib chiqiladi. M-funksiyalari tizimlarning samarali modellarini yaratishda, analitik yechimlar olishda, shuningdek, turli xil hisoblashlarda muhim rol o'ynaydi. Maqolada M-funksiyalarining xususiyatlari, ularning turli sohalarida qo'llanilishi va amaliy ahamiyati haqida batafsil ma'lumotlar berilgan. Maqolada ilmiy izlanishlar, amaliy masalalar va kelajakda bu sohada olib borilishi mumkin bo'lgan tadqiqotlar haqida fikrlar keltirilgan.

Annotation: This article discusses the concept of M-functions and their importance in mathematics, particularly in analysis and algebra. M-functions play a crucial role in creating efficient models for systems, obtaining analytical solutions, and performing various computations. The article provides detailed information on the characteristics of M-functions, their applications in different fields, and their practical significance. It also highlights scientific studies, practical problems, and potential future research in this area.

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие M-функций и их роль в математике, особенно в области анализа и алгебры. M-функции играют важную роль в создании эффективных моделей для систем, получении аналитических решений и выполнении различных вычислений. Статья содержит подробную информацию о характеристиках M-функций, их применении в различных областях и их практическом значении. Также обсуждаются научные исследования, практические задачи и возможные направления дальнейших исследований в данной области.

Kalit so'zlar: M-funksiyasi, matematik analiz, algebra, hisoblash, analitik yechim, tizim modellarini yaratish, matematik modellashtirish.

Key words: M-function, mathematical analysis, algebra, computation, analytical solution, system modeling, mathematical modeling.

Kirish

Fransuz matematigi Rene Dekart⁸ (1596-1650) matematikaga o'zgaruvchi miqdor tushunchasini fanga birinchi bo'lib kiritdi. U to'g'ri chiziqli koordinatalar usulini ishlab chiqdi, shuningdek o'zgaruvchi miqdor va funksiya tushunchalarini kiritdi. Bu bilan u geometriya va arifmetika orasidagi uzilishni bartaraf etdi. Shunday qilib, miqdorlar orasidagi bog'lanishlar sonlar orasidagi bog'lanishlar orqali ifodalana boshladi, bu esa yaqqol ifodalanmagan sonli funksiya g'oyasidan iborat edi.

Funksiya – matematikaning eng muhim va umumiy tushunchalaridan biri. Funksiyaning turlari ko'p bo'lib, eng ko'p qo'llaniladigani bu chiziqli funksiya ya'ni . O'zgaruvchi miqdorlar orasidagi bog'lanishni ifodalaydi. Funksiyani aniqlovchi qonuniyatlar f, g, v ,

Amaliyotda vaqt, temperatura, bosim, kuch, tezlik, yuz, hajm va hokazo miqdorlar (kattaliklar) bilan ish ko'rishga, ular orasidagi bog'lanish-larning xususiyatlarini o'rganishga

to'g'ri keladi. Bunga ko'plab misollarni fizika, geometriya, biologiya va boshqa fanlar beradi. Jism o'tgan S masofaning t vaqtga, aylana C uzunligining R radiusga bog'liq ravishda o'zgarishi bunga oddiy misol. Agar x o'zgaruvchi miqdor X sonli to'plamdan qabul qila oladigan bar bir qiymatga biror f qoida bo'yicha y o'zgaruvchi miqdorning Y sonli to'plamdagi aniq bir qiymati mos kelsa, y o'zgaruvchi x o'zgaruvchining sonli funksiyasi deb ataladi. y o'zgaruvchining x o'zgaruvchiga bog'liq ekanligini ta'kidlash maqsadida uni erksiz o'zgaruvchi yoki funksiya, x o'zgaruvchini esa erkli o'zgaruvchi yoki argument deb ataymiz. y o'zgaruvchi o'zgaruvchining funksiyasi ekanligi $y = f(x)$ ko'rinishda belgilanadi. Argument x ning X to'plamdan qabul qila oladigan barcha qiymatlar to'plami f funksiyaning aniqlanish sohasi deyiladi va $D(f)$ orqali belgilanadi. $\{x \in D(f)\}$ to'plam f funksiyaning qiymatlar sohasi (to'plami) deb ataladi va $E(f)$ orqali belgilanadi. Ixtiyoriy $x \in D(f)$ qiymatda funksiya faqat $y = b$ (o'z-garmas miqdor – constanta), be R qiymatga ega bo'lsa, unga X to'plamda berilgan doimiy fonksiya deyiladi. Masalan, koordinatalar sistemasida Ox o'qqa parallel to'g'ri chiziqni ifodalovchi $y = 3$ funksiya $D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid -\infty < x < +\infty\}$ da doimiydir.

Funksiyaning grafigi – uni tasvirlash usullaridan biri. U bu funksiyaning turlicha, masalan, gap bilan tasvirlash mumkin. Fizikadan ma'lumki, tekis harakatda o'tilgan yo'l harakatning boshlanish onidan ketgan vaqtga to'g'ri proporsional. Bu gap yo'lni vaqtning chiziqli funksiyasi sifatida ifodalaydi. Funksiya tasvirining grafik usuli eng yaqqol usuldir. Funksiya grafigi – uning argumenti o'zaro borishida funksiyaning o'zgarish xarakteri haqida yaxlit tasavvur beruvchi chiziq. $y=f(x)$ funksiya grafigi koordinata tekisligidagi (x, y) nuqtalar to'plamidir, bu yerda x ga funksiyaning aniqlanish sohasidan mumkin bo'lgan barcha qiymatlar beriladi va ana shunday har bir x uchun $y=f(x)$ funksional bog'lanish y ordinata aniqlanadi. Ko'p funksiyalarning grafiklari shu funksiyalarga monand nomga ega. Sinus funksiyasining grafigi sinusoida, tangens funksiyasining grafigi tangensoida, logarifmik funksiyalarning grafigi logarifmika deyiladi va h. k. Agar funksiya biror formula bilan berilgan bo'lsa va uning aniqlanish sohasi ko'rsatilmasa, u holda erkli o'zgaruvchi x ning bu formula ma'noga ega bo'ladigan barcha qiymatlar to'plami funksiyaning aniqlanish sohasi ekanligi nazarda tutilgan bo'ladi. Masalan, funksiyaning aniqlanish sohasi 2 dan boshqa barcha haqiqiy sonlar to'plamidan iborat, $y = 4x - 2$ funksiyaning aniqlanish sohasi esa $x > 2$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi barcha haqiqiy sonlar to'plamidan iborat. $x = a$ da $f(x)$ funksiya qabul qiladigan qiymat $f(a)$ bilan belgilanadi. Funksiyaning aniqlanish sohasi va qiymatlar to'plamini topishga doir misollar ko'ramiz. Chiziqli funksiya12 formula bilan aniqlanadigan funksiya, bunda va – haqiqiy sonlar hisoblanadi. Xossalari: 1. Barcha haqiqiy sonlar uchun aniqlangan; 2. haqiqiy qiymatlarni qabul qiladi; 3. $k > 0$ da oshuvchi, k

Matematika fani har bir sohada yangiliklarni izlab, tushunchalarni aniqlash va ularni amaliyotda qo'llashga harakat qilmoqda. M-funksiyasi ham shular qatorida muhim o'rin tutadi. M-funksiyasi matematikada faqatgina funktsional analizda emas, balki algebra va hisoblash texnologiyalarida ham qo'llaniladi.

M-funksiyasi — bu xususiyatlari, formulalari va xatti-harakatlari orqali matematik tizimlarda yechimlar topishda qo'llaniladigan funktsiya turidir. U ko'plab nazariy masalalarda, shu jumladan, diferensial tenglamalar va integral hisoblashlarida ham muhim ahamiyatga ega.

M-funksiyalarining o'ziga xos xususiyatlari shundan iboratki, ular har xil tizimlarda va vaziyatlarda samarali ishlashga imkon beradi. M-funksiyalari tahlil qilishda, modellashtirishda va

muhandislik sohasida qo'llanilishi mumkin. Ularning asosiy vazifasi tizimlar va muammolarni sodda va aniq tarzda ifodalashga yordam berishdir.

M-funksiyalarining eng katta afzalligi shundaki, ular ma'lum bir tizimni oddiy va aniq tarzda tavsiflash imkonini beradi, bu esa hisoblashlarni tezlashtiradi va samaradorligini oshiradi. Ular ko'plab matematik masalalarning yechimi bo'lishi mumkin, masalan, differensial tenglamalar yoki optimizatsiya masalalarida.

Xulosa

M-funksiyasi tushunchasi matematikada nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega. Bu tushuncha tizimlarning samarali modellarini yaratishda, hisoblashlarni soddalashtirishda va tezlashtirishda keng qo'llaniladi. M-funksiyalari matematik modellashtirishda, sanoat tizimlarida va boshqa sohalarida muvaffaqiyatli ishlash imkoniyatlarini yaratadi. Ularning qo'llanilishi nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ega bo'lib, matematik tizimlar va modellarni tahlil qilishda samaradorlikni oshiradi. M-funksiyasining kelajakdagi tadqiqotlari va qo'llanilishi, albatta, ko'plab yangi imkoniyatlarni ochishi mumkin.

References:

1. N. I. Muskhelishvili, *Some Applications of Complex Functions*, Dover Publications, 2008.
2. T. M. Rassias, *Mathematical Problems in Engineering: Theory and Applications*, Springer, 2013.
3. V. P. Frolov, *Mathematical Modelling and Analysis of Engineering Problems*, CRC Press, 2017.
4. A. D. Chikrii, *Applications of Mathematical Models in Engineering*, World Scientific Publishing, 2015.
5. M. S. Sutherland, *Numerical Methods in Engineering: Theory and Applications*, John Wiley & Sons, 2019.